

Análise do fluxo de veículos no recebimento de mercadorias em um atacadista

Analysis of vehicle flow when receiving goods at a wholesaler

Análisis del flujo de vehículos al recibir mercancías al por mayor

Daniel Vitor De Matos Freires¹

daniel.freires@fatec.sp.gov.br

João Paulo De Freitas Miranda¹

João.paulo19@fatec.sp.gov.br

Sara Stefany Dos Santos Pereira¹

Sara.pereira5@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos De Morais¹

Roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Simulação em Logística
Melhoria de Processos
Arena Software
Atacarejo*

Keywords:

*Logistics Simulation
Process Improvement
Arena Software
Wholesale Store*

Palabras clave:

*Simulación en Logística
Mejora de procesos
Software de arena
Mayorista*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O presente trabalho analisa o processo de recebimento de mercadorias em uma unidade de atacarejo, com foco na identificação de gargalos logísticos e na proposição de melhorias por meio de técnicas de simulação. A pesquisa baseou-se no mapeamento das operações e na modelagem do sistema no software Arena, permitindo representar virtualmente o fluxo real de veículos, desde a chegada até a saída. Os dados coletados revelaram longas filas de caminhões, especialmente na etapa de conferência, o que gerou atrasos, aumento do tempo de espera e elevação dos custos operacionais. A simulação possibilitou testar diferentes cenários e apontou como alternativa mais eficiente o aumento do número de colaboradores no setor e o treinamento de capacitação para uma melhor eficiência. Os resultados obtidos indicaram redução do tempo de espera, melhor aproveitamento dos recursos e maior fluidez operacional. Conclui-se que a simulação é uma ferramenta eficaz para apoiar decisões logísticas e elevar a competitividade no setor atacadista.

Abstract:

This study analyzes the goods receiving process in a wholesale unit, focusing on identifying logistical bottlenecks and proposing improvements through simulation techniques. The research was based on mapping operations and modeling the system in Arena software, allowing for the virtual representation of the real vehicle flow from arrival to departure. The collected data revealed long truck queues, especially at the inspection stage, which generated delays, increased waiting times, and higher operational costs. The simulation made it possible to test different scenarios and pointed to increasing the number of employees in the sector and providing training for greater efficiency as the most efficient alternative. The results obtained indicated a reduction in waiting time, better use of resources, and greater operational fluidity. It is concluded that simulation is an effective tool to support logistical decisions and increase competitiveness in the wholesale sector.

Resumen:

Este estudio analiza el proceso de recepción de mercancías en una unidad mayorista, centrándose en la identificación de cuellos de botella logísticos y proponiendo mejoras mediante técnicas de simulación. La investigación se basó en el mapeo de operaciones y el modelado del sistema en el software Arena, lo que permitió la representación virtual del flujo real de vehículos desde su llegada hasta su salida. Los datos recopilados revelaron largas colas de camiones, especialmente en la etapa de inspección, lo que generó retrasos, mayores tiempos de espera y mayores costos operativos. La simulación permitió probar diferentes escenarios y señaló que aumentar el número de empleados en el sector y brindarles capacitación para una mayor eficiencia era la alternativa más eficaz. Los resultados obtenidos indicaron una reducción en el tiempo de espera, un mejor uso de los recursos y una mayor fluidez operativa. Se concluye que la simulación es una herramienta eficaz para respaldar las decisiones logísticas y aumentar la competitividad en el sector mayorista.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Os setores de atacarejo têm apresentado um crescimento significativo nos últimos tempos, com novas formas de compras tanto para consumidores finais quanto para pequenos comerciantes. Com esse crescimento, aumenta também a necessidade de melhoria e a eficiência operacional dentro das lojas, principalmente na logística de transporte de mercadorias.

Na unidade em que realizamos a pesquisa de campo, foi verificado um dos principais gargalos logísticos enfrentados pelo setor: a grande formação de longas filas de caminhões e carretas aguardando para descarregar. Este problema impacta diretamente no desempenho da loja, pois gera custos adicionais, e, aumenta o tempo de espera dos veículos, sobrecarregando a área de recebimento e comprometendo a experiência do cliente final com seus produtos.

Levando em consideração, torna-se crucial buscar soluções fáceis e rápidas que ajudem para a melhoria desse processo logístico. A simulação em logística torna-se uma ferramenta estratégica capaz de representar virtualmente a operação real, permitindo a análise mais ampla de cenários, identificando as falhas e testando as melhorias antes de implementá-las na prática.

Através da aplicação de técnicas de simulação, pretende-se propor alternativas que melhorem o fluxo de recebimento e reduzam o tempo de espera na loja analisada. A pesquisa tem como finalidade principal analisar o processo de recebimentos de mercadorias na loja atacadista que geram filas de veículos parados, propondo melhorias com base em simulação computacional, reduzindo custos e aumentando a agilidade das operações na unidade. Para alcançar esse propósito, busca-se mapear o processo de descarregamento dos veículos e identificar os principais gargalos que causam o acúmulo de filas. Com isso, este trabalho faz a modelagem dos processos no software Arena para fins de simulação e testar diferentes alternativas de melhorias, como a contratação de funcionários extras e capacitação de treinamentos.

A eficiência logística é um dos pilares importantes para o bom desempenho das unidades atacadista, especialmente em redes de grande porte como a mesma, o recebimento de mercadorias representa uma etapa crítica, já que atrasos nessa fase impactam diretamente o abastecimento da loja, e, conseqüentemente, na satisfação dos clientes. Neste sentido, o estudo tem como foco em minimizar o processo de recebimento de mercadorias em uma unidade atacadista, buscando a redução de filas de veículos que se formam ao longo do dia. Esses congestionamentos logísticos geram custos adicionais, ineficiência e comprometem a operação da loja.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui para o avanço da aplicação de técnicas de simulação no campo da logística, demonstrando como ferramentas com o software Arena pode ser utilizado para representar, analisar e propor melhorias em processos reais. A pesquisa, assim, combina relevância prática e teórica, ao propor soluções viáveis e embasadas em um problema recorrente no setor atacadista.

2. Referencial Teórico

Para fundar o estudo, serão abordados conceitos relevantes sobre as práticas logísticas de recebimento, e descarregamento de mercadorias, com foco nas operações de movimentação de materiais e nos processos internos de supermercados. Esses elementos são essenciais para compreender o desempenho das atividades logísticas e identificar oportunidades de melhoria nos fluxos de entrada e saída de veículos.

Além disso, será explorado o papel da logística no setor operacional e organizacional de processos para o bom funcionamento das lojas. Por fim, será apresentada a simulação de processos como ferramenta de análise e maximização das operações logísticas. Dessa forma, a fundamentação teórica deste estudo abrange quatro pilares principais: Práticas de Movimentação de Materiais, Custos Logísticos, Processos

de Supermercado e Simulação de Processos com o uso do software Arena. Esses conceitos fornecem as bases necessárias para compreender os problemas de pesquisa e embasar as soluções propostas.

2.1. Práticas de movimentação de matérias

A movimentação de materiais inclui todas as atividades relacionadas ao transporte interno de carregamento, descarregamento e armazenagem de mercadorias dentro de uma organização. Segundo Moura (2016), essas operações são fundamentais para garantir o fluxo contínuo dos produtos e reduzir o tempo de permanência nas áreas de recebimento.

De acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2014), as práticas eficientes de recebimento contribuem para a agilidade das operações, evitando congestionamentos e atrasos nas docas. O carregamento e descarregamento adequados, por sua vez, dependem do uso de equipamentos apropriados, da sinalização correta.

O uso de paletes, empilhadeiras e docas automatizadas permite reduzir o esforço físico e aumentar a produtividade dos colaboradores. Além disso, a padronização de procedimentos, como a conferência de notas fiscais, a inspeção de qualidade e o endereçamento de produtos, garante maior controle e rastreabilidade das operações (BALLOU, 2006).

2.2. Custo logístico

Os custos logísticos demonstram uma parcela significativa dos custos totais de uma empresa, sendo compostos por despesas com transporte, armazenagem, mão de obra, equipamentos e perdas operacionais. Segundo Novaes (2007), a gestão eficiente desses custos é necessária para garantir competitividade e rentabilidade.

Ballou (2006) aponta que a análise de custos logísticos deve considerar o equilíbrio entre o nível de serviço e o custo total das operações. No contexto de supermercados e atacarejos, onde há grande volume de movimentação de mercadorias, pequenas melhorias no processo de recebimento e movimentação podem gerar economias significativas e reduzir desperdícios.

2.3. Processos de Supermercados

Os processos de um supermercado incorporam o conjunto de atividades que asseguram o abastecimento, a exposição e a venda de produtos. Segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), o sucesso operacional está diretamente relacionado à integração entre os setores de compras, logística, estoque e área de vendas.

O recebimento e a armazenagem são etapas críticas, pois influenciam diretamente na disponibilidade dos produtos e na satisfação do cliente. Moura (2016) destaca que a padronização e o controle dos processos internos são essenciais para evitar falhas, garantindo a qualidade e mantendo o fluxo eficiente de mercadorias.

Além disso, a aplicação de práticas de logística integrada permite diminuir o tempo de espera de caminhões, aprimorando a utilização das docas e garantindo a maior fluidez no abastecimento da loja (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2014).

2.4. Simulação de Processos e o uso do Software Arena

São utilizadas para representar sistemas reais de forma virtual, possibilitando a análise de cenários sem a necessidade de intervenções diretas no ambiente físico. Segundo Banks et al. (2010), a simulação é uma das ferramentas mais eficazes para apoiar a tomada de decisão em ambientes complexos, permitindo identificar alternativas e testar soluções. Law (2015) afirma que a simulação de eventos discretos (SED) é particularmente útil em operações logísticas, já que possibilita modelar fluxos de chegada, atendimento e alocação de recursos. Kelton, Sadowski e Sturrock (2015) destacam o software

Arena como uma das ferramentas mais consolidadas para a construção de modelos de simulação, pois permite reproduzir processos de forma detalhada, analisar o desempenho do sistema e avaliar o impacto de diferentes estratégias operacionais.

3. Método da produção técnica

Neste trabalho, foi analisado o processo de recebimento de mercadorias na unidade, que opera das 07h00 às 22h00, com a distribuição de seus funcionários nos períodos da manhã e da tarde. O setor conta com 8 colaboradores do depósito, sendo 2 conferentes, 6 descarregadores de mercadorias; e no outro setor há 1 conferente de balança e 1 descarregador responsáveis pelo setor de FLV (frutas, legumes e verduras).

Foi adotado o método quantitativo neste modelo, conforme Coelho (2019), por ser tratar de uma abordagem adequada para considerar elementos quantificáveis. Esse método permite analisar os fenômenos a partir de dados numéricos e mensuráveis, utilizando ferramentas estatísticas que possibilitam uma avaliação mais objetiva.

Foram realizadas visitas à unidade para uma coleta de dados necessários para pesquisa. Durante o contato com a gerência, foi informado que a empresa não disponibiliza dados com as variáveis desejadas, mas relatou que há maior movimentação de veículos no período da tarde. Dessa forma, optou-se por realizar a coleta de dados nesse turno, registrando os tempos (em minutos) de chegada dos veículos, atendimento e descarregamento.

Com base nas informações obtidas, foi realizado o mapeamento do processo atual e, em seguida, a modelagem do sistema no software Arena. A partir dessa modelagem, foram simulados diferentes cenários, testando alterações no número de funcionários, com o objetivo de comparar os resultados e identificar as alternativas mais eficazes.

3.1. Coleta de Dados

Os dados de tempo de chegada de dos veículos no mercado atacadista, foram coletados no período de 1 mês, menos aos domingos que o recebimento não opera como mostrado na tabela abaixo. Sendo observado a chegada de 3 tipos de cargas diferentes por dia, sendo eles, produtos comum, perecíveis e FLV. Conforme a tabela 1

Tabela 1 – Chegada de caminhões no recebimento do mercado atacadista.

<i>Dias</i>	<i>Média de chegada</i>			<i>Dias</i>	<i>Média de chegada</i>			<i>Dias</i>	<i>Média de chegada</i>			
20/8	2	5,3	5,3	30/8	4	8,0	16	09/9	2	5,3	18/9	4
21/8	3,2	8,0	8,0	31/8	DOM	DOM	DOM	10/9	3,2	5,3	19/9	4
22/8	4	5,3	5,3	01/9	3,2	5,3	4	11/9	4	8,0	20/9	8
23/8	4	8,0	16,0	02/9	2	5,3	8	12/9	4	5,3	21/9	DOM
24/8	DOM	DOM	DOM	03/9	3,2	5,3	5,3	13/9	2	8,0	22/9	5
25/8	3,2	5,3	4,0	04/9	4	8,0	8	14/9	DOM	DOM	23/9	8
26/8	2	5,3	8,0	05/9	4	5,3	5,3	15/9	3,2	5,3		
27/8	3,2	5,3	5,3	06/9	2	8,0	16	16/9	2	5,3		
28/8	4	8,0	8,0	07/9	DOM	DOM	DOM	17/9	3,2	5,3		
29/8	4	5,3	5,3	08/9	3,2	5,3	4	18/9	4	8,0		

Fonte: Autores (2025)

4. Resultados e Discussões

O processo analisado do descarregamento, foi formado de acordo com a operação atual na movimentação de mercadoria deste a chegada até a saída do veículo. Após a criação do modelo que foi realizado no software Arena, mostrou resultados que revela que o gargalo se encontra na conferência 83% (conferente) do tempo, conforme o índice de utilização na tabela 2.

Tabela 2 – índices de utilização

Name	Média	Intervalo de confiança
Balança	0,743465058 ±	0,20449811
Cabine	0,040340926 ±	0,00086393
Conferente	0,839507154 ±	0,11036287
Operador do Deposito	0,781231191 ±	0,14224726
Operador do FLV	0,339890509 ±	0,14686978
produtos comuns	0 ±	0
produtos perecíveis	0 ±	0

Fonte: Autores (2025)

Segundo aos resultados do modelo atual, o gargalo tem uma média de $0,83 \pm 0,11$ de ocupação, acima do esperado, foi sugerido o treinamento para os conferentes e para os outros colaboradores. Com estes treinamentos o software Arena apresentou uma diminuição de intervalo de confiança do gargalo e nos demais processos. Conforme a tabela 3

Tabela 3 – dados de melhoria

Name	Média	
Balança	0,451829327 ±	0,094318297
Cabine	0,040697592 ±	0,001349968
Conferente	0,537768959 ±	0,02239856
Operador do Deposito	0,999894217 ±	5,65388E-05
Operador de FLV	0,324158888 ±	0,087185833
Produto comum	0 ±	0
Produto perecíveis	0 ±	0

Fonte: Autores (2025)

A análise simulada do modelo mostrou menores tempo nos processos de recebimento, porém o tempo de descarga elevou-se, pois há uma necessidade de uma futura expansão do recebimento da loja. Sendo minimizados com a capacitação do treinamento, junto com os processos de balança $0,45 \pm 0,09$ e de conferencia com $0,53 \pm 0,02$.

4.1. Fluxograma e Expressão do Software Arena

De acordo com o fluxograma, o processo é formado pelas seguintes etapas:

Chegada de veículos; identificação; Decisão — Tipo de Carga?; Descarregamento; Decisão — Produto Refrigerado?; Aguardando Pesagem ou Aguardando Descarregamento; Conferência da Mercadoria; Pesagem; Liberação do Veículo / Liberação de Pesagem / Saída.

Figura 1. Modelo do processo.

Fonte: Autores (2025)

Este modelo representa as etapas do processo analisado, considerando as expressões geradas pelo *Input Analyzer* para cada atividade registrada no sistema. Primeiramente, a chegada de veículos foi ajustada a uma distribuição BETA. Em seguida, os demais processos tiveram suas distribuições definidas com base nos dados coletados, incluindo atividades como descarregamento, identificação, conferência e pesagem.

Cada processo apresentou aderência estatística às distribuições selecionadas, conforme seus valores de p-value, todos superiores a 0,05, indicando bons ajustes. As expressões obtidas são utilizadas no modelo de simulação para representar o comportamento real observado durante a operação. Conforme o quadro 1.

Quadro 1– expressões

Processo	Expressão	P-VALUE
Chegada de Veículos	$0.39 + 0.53 * \text{BETA}(0.854, 1.1)$	0.05
Descarregamento de Produtos Comuns	$61.5 + 26 * \text{BETA}(1.3, 1.17)$	0.05
Descarregamento de Produtos Perecíveis	$61.5 + 26 * \text{BETA}(1.3, 1.17)$	0.05
Descarregamento FLV	$52.5 + 23 * \text{BETA}(1.27, 1.25)$	0.05
Identificação	$\text{UNIF}(0.999, 2)$	0.05
Conferência da Mercadoria	$27.5 + 48 * \text{BETA}(0.854, 1.1)$	0.05
Pesagem	$31.5 + 60 * \text{BETA}(0.816, 0.778)$	0.05

Fonte: Autores (2025)

A chegada de veículos se formou com uma distribuição BETA, apresentando a seguinte expressão: $0.39 + 0.53 * \text{BETA}(0.854, 1.1)$

Em seguida, os processos do sistema também tiveram suas expressões determinadas por meio do *Input Analyzer*, resultando nas seguintes distribuições:

O processo Descarregamento de Produtos Comuns apresentou uma distribuição Uniforme representada por: $61.5 + 26 * \text{BETA}(1.3, 1.17)$ minutos.

O processo Descarregamento de Produtos Perecíveis foi ajustado a uma distribuição Beta, resultando em: $61.5 + 26 * \text{BETA}(1.3, 1.17)$ minutos.

O processo Descarregamento FLV também apresentou melhor aderência à distribuição Beta, com expressão: $52.5 + 23 * \text{BETA}(1.27, 1.25)$ minutos.

O processo Identificação foi representado por uma distribuição Uniforme: $\text{UNIF}(0.999, 2)$ minutos.

O processo Conferência da Mercadoria foi modelado utilizando a distribuição Beta, com expressão: $27.5 + 48 * \text{BETA}(0.854, 1.1)$ minutos.

O processo Pesagem teve a seguinte expressão ajustada: $31.5 + 60 * \text{BETA}(0.816, 0.778)$ minutos.

5 Contexto do projeto

A organização analisada é uma empresa privada de grande porte do setor de comércio atacadista (atacarejo), atuando com alto volume diário de recebimento e distribuição de mercadorias. A empresa possui capital privado e nacional, com estrutura acionária pulverizada, característica de companhias de capital aberto, sem a presença de um controlador único.

A unidade onde o estudo foi realizado está situada em uma região urbana de grande movimentação logística e opera com uma equipe multidisciplinar distribuída entre os setores de depósito, perecíveis, mercearia e FLV. Trata-se de uma operação que apresenta elevado fluxo diário de veículos, gerando demandas intensas nos processos de descarregamento e pesagem.

O problema identificado neste estudo refere-se à formação de filas extensas de caminhões aguardando para descarregar mercadorias, ocasionando atrasos, aumento de tempo de espera e sobrecarga operacional. Este gargalo afeta diretamente a eficiência do recebimento e compromete o fluxo geral de abastecimento da unidade, justificando a necessidade de análise detalhada e propostas de melhorias.

6 Resultados obtidos e análise

Os problemas identificados no processo confirmam as discussões presentes na literatura. Segundo Moura (2016) e Ballou (2006), a falta de equilíbrio na movimentação de materiais e na capacidade dos recursos gera atrasos, retrabalhos e aumento dos custos logísticos. Isso é coerente com o gargalo observado na etapa de conferência, onde a capacidade limitada provoca filas e amplia o tempo de ciclo total.

Da mesma forma, Bowersox, Closs e Cooper (2014) destacam que práticas eficientes de recebimento são essenciais para evitar congestionamentos nas docas, exatamente o cenário encontrado na unidade analisada, em que o tempo elevado de espera prejudica o fluxo de abastecimento.

Por fim, os resultados obtidos com as simulações reforçam os argumentos de Banks et al. (2010) e Law (2015), que defendem a simulação como ferramenta poderosa para tomada de decisão em ambientes logísticos complexos. A comparação entre os cenários mostrou, de forma objetiva, que o aumento de colaboradores reduz significativamente o gargalo, validando a aplicabilidade da simulação no estudo de alternativas operacionais.

Assim, os achados empíricos deste estudo estão em plena concordância com a teoria revisada, comprovando que o uso de simulação permite identificar gargalos com precisão e avaliar melhorias antes da implementação real, tornando o processo decisório mais eficiente e seguro.

7 Considerações Finais

Com esse trabalho, permitiu compreender de forma mais simples o fluxo de recebimento de mercadorias na unidade atacadista em que fizemos a pesquisa de campo, evidenciando os principais gargalos que comprometiam a eficiência operacional do estabelecimento, especialmente na etapa de conferência. A partir dessa coleta de dados, modelagem do processo e simulação no software Arena, foi possível reproduzir o comportamento real do sistema e testar alternativas de melhoria sem interferir diretamente na operação.

Os resultados demonstraram que a simulação é uma ferramenta essencial para o apoio à tomada de decisões logísticas, pois permite identificar os pontos críticos, medir impactos e avaliar soluções com

precisão. As análises evidenciaram que pequenas alterações estruturais, como a redistribuição de recursos e o aumento da equipe de conferência, gerando reduções significativas no tempo de espera dos veículos, melhorando o fluxo nas docas e diminuindo os custos operacionais associados a atrasos.

Dessa forma, conclui-se que o uso de técnicas de simulação representa uma estratégia eficaz e de baixo risco para otimizar processos logísticos em operações de grande movimentação, como as unidades de atacarejo. Além disso, o trabalho reforça a importância da análise contínua do desempenho operacional, garantindo maior agilidade, produtividade e competitividade para a empresa.

Referências

BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. ISBN 978-85-363-0591-2

BALLOU, Ronald H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

BANKS, J.; CARSON, J. S.; NELSON, B. L.; NICOL, D. M. *Discrete-Event System Simulation*. 5. ed. New Delhi: Prentice-Hall, 2010.

BANKS, J.; CARSON, J. S.; NELSON, B. L.; NICOL, D. M. *Discrete-Event System Simulation*. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

BANKS, Jerry; CARSON II, John S.; NELSON, Barry L.; NICOL, David M. **Discrete-Event System Simulation**. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

BOWERSOX, D. J.; BOWERSOX, J. C.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. Bixby. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 472 p.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: estratégia, planejamento e operação**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

COELHO, Beatriz. *Tipos de pesquisa: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos*. Mettzer (blog), 20 set. 2019. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/tipos-de-pesquisa/>. Acesso em: 19/11/2025

FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. *Logística Empresarial: a perspectiva brasileira*. 1. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

FLEURY, Paulo F.; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. **Logística Empresarial: a perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2000.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GROSS, Donald; HARRIS, Carl M. **Fundamentals of Queueing Theory**. 2. ed. New York: Wiley, 1998.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. **Introduction to Operations Research**. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2013.

KELTON, D. W.; SADOWSKI, R. P.; STURROCK, D. T. *Simulation with Arena*. 4. ed. New York: McGraw-Hill.

KELTON, W. David; SADOWSKI, Randall P.; STURROCK, David T. **Simulation with Arena**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

LAW, Averill M. **Simulation Modeling and Analysis**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

MOURA, R. A. *Manual de logística: armazenagem e distribuição física (ou Movimentação de materiais na intralogística)*. São Paulo: IMAM, 2016. (indicar volume/edição/páginas se confirmadas)

MOURA, Reinaldo A. *Movimentação e armazenagem de materiais*. 6. ed. São Paulo: IMAM, 2016.

NOVAES, A. G. *Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2007

NOVAES, Antonio Galvão. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia, operação e avaliação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007